

Antimikrobiyal Özellikleri Yüksek Olan Bazı Gıdalar Üzerine Bir Araştırma

Betül YÜCEL^{1*}

¹Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Tarım Bilimleri Anabilim Dalı, Sivas

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): betulyucel54@gmail.com

Özet

Gıdalarda bulunan antimikrobiyal maddeler, gıda güvenliği, muhafaza süresi, kalite ve lezzet açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu maddeler, patojen mikroorganizmaların gıdalarda çoğalmasını kontrol ederek gıdanın bozulmasını engeller ve gıda kaynaklı hastalıkları önler. Ayrıca, doğal bir koruma sağlayarak kimyasal katkı maddelerinin kullanımını azaltır. Hem gıda endüstrisi hem de tüketiciler için bu maddeler, gıdalarda raf ömrünün uzatılmasını ve tazeliklerinin korunmasını sağlar. Bunun yanı sıra, insan sağlığı, tıbbi uygulamalar ve tarım gibi birçok alanda gıda güvenliği için kritik bir role sahiptirler. Tüketicilerin doğal ve sağlıklı gıdalara olan talepleri arttıkça, gıda endüstrisi doğal antimikrobiyal maddelerin kullanımına daha fazla odaklanılmakta böylece antimikrobiyal maddeler gıda sektörü için vazgeçilmez bir öneme sahip olmaktadır.

Derleme Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi : 29.05.2022
Kabul Tarihi : 12.07.2022

Anahtar Kelimeler

Antimikrobiyal
sağlık
gıda

A Research on Some Foods with High Antimicrobial Properties

Abstract

Antimicrobial substances in foods are vital for food safety, preservation time, quality and flavour. These substances prevent food spoilage and prevent foodborne diseases by controlling the growth of pathogenic microorganisms in foods. They also reduce the use of chemical additives by providing natural protection. For both the food industry and consumers, these substances help to extend the shelf life of foods and maintain their freshness. In addition, they have a critical role for food safety in many fields such as human health, medical applications and agriculture. As consumer demand for natural and healthy foods increases, the food industry is focusing more and more on the use of natural antimicrobial substances, so that antimicrobial substances have an indispensable importance for the food industry.

Review Article

Article History

Received : 29.05.2022
Accepted : 12.07.2022

Keywords

Antimicrobial
health
food

1. Giriş

Tarih boyunca, insanlar hastalıklarla mücadele etmek ve gıdalarını korumak amacıyla antimikrobiyal maddelerin değerini fark etmiş ve bu maddeleri kullanmışlardır. Bitkilerin hastalıkları iyileştirme potansiyeli, neredeyse insanlığın varoluşuna kadar uzanan bir inanca dayanır. İnsanlık tarihinde bitkilerin çeşitli formları; açık yaralara sürülen merhemlerden, kaynatılarak elde edilen şifalı sulara ve doğrudan gıda olarak tüketilmelerine kadar farklı şekillerde kullanılmıştır. Dünyanın her yerinde, bitkilerin sağlık ve iyileşme amaçlı kullanımına dair sayısız tarihi belgeye rastlarız. Hatta altmış bin yıl önce yaşamış olan neandertallerin, bugünkü Irak bölgesinde bulunan 'hollyhock' bitkisini kullandıkları keşfedilmiştir (Cowan, 1999)

Tarım, insanların yüzyıllardır temel geçim kaynağı olmuş ve bu süreçte tarım ürünlerinin korunması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri, bitkisel materyaller ve bitki ekstraktları kullanarak ürünleri hastalıklardan ve zararlılardan korumaktır. Ancak, 1940'ların ardından sentetik kimyasalların yaygın kullanımı, doğal maddelere olan talebi azaltmıştır. Öte yandan, son yıllarda ekolojik denge sorunlarının artması ve çevre bilincinin yükselmesi, bilim insanlarını kimyasallara alternatif, insanlar, hayvanlar ve çevre için zararsız maddeler ve yöntemler aramaya teşvik etmiştir (Erler, 2000). Günümüzde, sentez yoluyla üretilen ilaçların sıkça yan etkilere yol açması ve mikroorganizmaların bu sentetik ilaçlara karşı direnç geliştirmesi gibi sorunlar, modern tıbbın hastalık tedavisinde bazı eksiklikleri ortaya koymaktadır. Bu nedenle, doğal bitkisel kaynakların ve bu kaynaklardan elde edilen maddelerin, tıbbın önemli bir tamamlayıcısı ve alternatifi olarak kabul edilmesi giderek artmaktadır (Nakipoğlu ve Otan, 1992). Ayrıca son yıllarda antibiyotiklerin gelişigüzel

kullanımı ve insan patojeni bakterilerin bu ilaçlara karşı direnç geliştirmesi sorununu göz önüne alarak, antioksidan ve antimikrobiyal etkili fenolik bileşiklere olan ilgi artmıştır. Bu bileşiklerin, çeşitli bakteri ve küf türlerinin büyümesini engellediği ve bu mikroorganizmalardan kaynaklanabilecek çeşitli enfeksiyon hastalıklarının önlenmesine ve patojenlerin kontrol edilmesine katkı sağlayabileceği farklı çalışmalarla gösterilmiştir (Yusof ve ark., 2018). Bu derleme, antimikrobiyal özelliği yüksek olan gıdalara dikkat çekerek konunun önemini vurgulamayı hedeflemektedir.

2. Antimikrobiyal Özelliği Yüksek Bazı Gıdalar

2.1. Baharatlar

Baharatların gıdalarda kullanımına dair ilk yazılı kayıtlar, Mısır'da gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkmıştır. M.Ö. 2500 yıllarına tarihlenen bu kayıtlar, hardalın yemeklere tat kattığı ve aynı zamanda koruyucu bir rol oynadığı bilgisini içermektedir. Benzer şekilde, Mısır'da M.Ö. 2500 yıllarında cesetlerin mumyalanmasında nane gibi çeşitli baharatların kullanıldığı bilinmektedir. Mumyalama sürecinde bu baharatlardan elde edilen özütlerle cesetler işlenmekte ve diğer yöntemlerle birleştirilerek yüzyıllar boyunca bozulmadan muhafaza edilebilmektedir (Başoğlu, 1982). Baharatların ve bileşenlerinin antimikrobiyal etkileri, ilk çağlardan beri gıda ve gıda katkı maddesi olarak kullanıldıkları bilinmesine rağmen, bilimsel araştırmalarla 19. yüzyıldan itibaren rapor edilmeye başlanmıştır. Gıdaların korunmasında baharatların kullanımı ile ilgili olarak ilk laboratuvar çalışması, 1911 yılında Hoffman ve Evans adlı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir (Çon ve ark., 1998).

Baharatlar, bitkilerin farklı kısımlarından elde edilen doğal ürünlerdir.

Bu kısımlar meyve (örneğin kırmızı biber, karabiber), tohum (hardal, anason, kişniş, kimyon vb.), kök ve rizom (örneğin zencefil, zerdeçal), yaprak (örneğin adaçayı, defne, biberiye), çiçek ve tomurcuk (örneğin karanfil, safran), soğan (örneğin sarımsak, soğan) gibi farklı yapıları içerir (Karapınar ve Aktuğ, 1986). Baharatlar yıllardır gıdalara tat verme, aroma katma amacıyla kullanıldığı gibi, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip oldukları için gıdaların korunması, muhafaza edilmesi ve kozmetik gibi sektörlerde de kullanılmaktadır (Smith-Palmer ve ark., 2001; Yuste ve Fung, 2002; Valero ve Salmeron, 2003).

2.1.1.Kekik

Kekik (*Thymus vulgaris*) bitkisi Lamiaceae familyasına aittir ve çimenlik tarla kenarları, orman sınırları, çayırlar gibi güneşli ve sıcak bölgelerde yetişir. Kekik, kendine özgü bir koku taşıyıcı ve özellikle timol ve carvacrol adlı aktif bileşenleri içerir. Kekik bitkisinin antimikrobiyal, sindirim uyarıcı, antispazmodik ve antioksidan etkileri vardır (Benli ve Yiğit, 2005). Özellikle kekik uçucu yağının içerdiği timol ve carvacrolün antimikrobiyal etkileri bilinmektedir (Sivropoulou ve ark., 1996). Ayrıca, kekik yağında bulunan fenolik bileşenler, mikroorganizmaların hücre zarlarını etkileyerek hücre içi işlevlerin bozulması veya mikroorganizmaların enzim sistemlerinin zarar görmesi nedeniyle antimikrobiyal etki sağlamaktadır (Halendar ve ark., 1998; Lambert ve ark., 2001).

2.1.2.Nane

Nane (*Mentha* türleri), *Lamiaceae* ailesine ait bir bitki olup, ülkemizde uzun bir geçmişe sahiptir ve bahçelerde, evlerin önlerinde ve tarlalarda sıklıkla yetiştirilmektedir. Nane, tıbbi açıdan spazm giderici, gaz söktürücü, antimikrobiyal, serinletici ve diüretik özelliklere sahiptir.

Nane yağı ilaç, gıda ve kozmetik endüstrilerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir ve özellikle zengin miktarda pulegon içerir (Özgüven ve ark., 1999; Chan, 2001).

Nane (*Mentha spicata* L.), içerdiği uçucu yağlar ve özellikle mentol ile tanen bakımından zengin bir tıbbi bitkidir. Türkiye'de yemeklerde, salatalarda, turşularda hem taze hem de kuru olarak sıkça kullanılan nane ayrıca çay olarak da demlenir. Farklı gıda sektörlerinde, parfüm, içki, sakız ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanıldığı gibi antimikrobiyal özellikleri sayesinde çeşitli hastalıkların tedavisinde de geniş bir kullanım alanı bulmaktadır (Özbek ve Dadalı, 2007).

2.1.3.Biberiye

Biberiye (*Rosmarinus officinalis*), geleneksel olarak yemeklere lezzet katmanın ötesinde sağlık faydaları sunan bir bitki olarak bilinir. Biberiye, antimikrobiyal özellikleri nedeniyle de dikkat çeker. Biberiye, *Labiatae* ailesine ait, Akdeniz kökenli ve çok yıllık bir bitkidir (Bayrak, 2006). Bu bitki her daim yeşil yapraklara sahiptir ve çalı formunda büyür. Biberiye yaprakları, çam yapraklarına benzer, yaklaşık 2-3 cm uzunluğunda ve koyu yeşil renktedir. Biberiye bitkisi, yapraklarında %1-2,5 oranında uçucu yağ içerir. Başlıca uçucu yağ bileşenleri şunlardır: 1,8-sineol (%15-50), α -pinen (%10-30), kafur (%10-20), borneol (%5), linalool, α -terpineol ve verbenon (Şahan ve ark., 2007). Biberiye (*Rosmarinus officinalis*) bitkisi, içerdiği çeşitli uçucu yağlar sayesinde antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu uçucu yağlar, bakteri ve mantarların büyümesini engel olmaktadır. Biberiye, özellikle gıda endüstrisinde doğal bir katkı maddesi olarak kullanılarak gıdaların raf ömrünü uzatmaya ve mikrobiyal kontaminasyonu önlemeye yardımcı olmaktadır.

2.1.4. Kimyon

Kimyon; *Umbelliferae* ailesine ait bir bitki türüdür ve baharat olarak kullanılan kısmı, meyvesidir. Kimyon meyveleri yaklaşık 3-6 mm uzunluğunda, toplu iğne başı şeklinde ve sarı-kahverengi renkte küçük tanelerden oluşur. Bu meyveler oldukça güçlü bir kokuya ve yüksek yağ içeriğine sahiptir. Kimyonun bileşiminde %2,5-6 arasında değişen oranlarda uçucu yağ bulunur. Kimyonun temel uçucu yağ bileşenleri arasında küminaldehit (%20-35), α -terpinen (%10-30), p-menta-1,3-dien-7-al (%5-25), β -pinen (%15-20), p-menta-1,4-dien-7-al, p-ment3-en-7-al, küminalkol, monoterenler, seskiterpenler ve alkoller bulunur. Bu bileşenler, kimyona özgü belirgin bir aroma ve aldehytlerin karakteristik tatlarını oluşturur (Akgül, 1993).

Aynı bitkilerden elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal aktiviteleri, çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu faktörler arasında yetiştirme coğrafyası, hasat zamanı, bitkinin genotipi, iklim koşulları, kurutma yöntemi ve uçucu yağın elde edildiği bitki organı bulunur. Bu faktörler bitkisel uçucu yağların bileşimini ve dolayısıyla antimikrobiyal etkisini değiştirebilir (Oussalah ve ark., 2007).

2.2. Soğan ve sarımsak

Soğan (*Allium cepa*) Zambakgiller ailesine ait bir bitkidir. Soğan başı (*Bulbus Allii cepae*) dışında zarlar bulunan, 20-30 cm çapında, yassı, küresel ya da armuda benzer şekillidir ve beyaz ya da kırmızı renkte olabilir. Doğada yabani tipi mevcuttur ve kökü 100 cm'ye kadar varan uzunlukta, 30 mm çapında gittikçe incelen, hafif şişkin parçadan ibarettir. Genellikle 1-2 yıllık bitki olan soğanın ana kimyasal bileşiminde; karbonhidratlar (sakkaroz, fruktoz, glikoz), yağ, organik asitler, vitaminler (A, B, C), ve alliin türevleri (metilalliin, propilalliin gibi) bulunur (WHO, 1999). Soğanın yakıcı etkisi

özellikle allilpropil dikükürt içeren uçucu yağdan kaynaklanır. Soğanda bulunan organik kükürtlü bileşiklerin başlıcaları thiosülfinatlar, thiosülfonatlar, kepaenler, S-oksitler, S,S-dioksitler, monosülfitler, disülfitler, trisülfitler ile sadece sistein sülfoksitlerle (S-propyl-L-sistein sülfoksit gibi) parçalanma ürünlerinden olan zwiebelanazlar oluşturur. Ayrıca, soğanda polifenollerden flavonoidler (quercetin gibi) de bulunur (Baytop, 1984).

Soğan; *E.coli*, *Streptococcus* türleri, *Serratia marcescens*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Lactobacillus odontolyticus*, *Salmonella typhosa* gibi bakterilerin büyümesini in vitro ortamda engellemektedir. Ayrıca, soğan özütleri ağızdaki patojen bakterilere karşı da etkilidir. Temel yağlar ise *Aspergillus niger*, *Fusarium oxysporium*, *Cladosporium werneckii*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Geotrichum candidum*, *Candida albicans*, *Brettanomyces anomalus*, *Candida lipolitica* gibi mantarlara karşı etkili olabilmektedir (Kaya ve Bilgili, 2001).

Sarımsak (*Allium sativum*), vatanının Orta ve Batı Asya stepleri olduğu söylenen çok eski bir kültür bitkisidir. Sarımsak bitkisi 25-100 cm yüksekliğinde olup, yeşilimsi beyaz veya pembe çiçeklere sahiptir. Bu bitki, otsu kök, gövde, yaprak, diş ve çiçek bölümlerinden oluşur. Sarımsağın tıbbi önemi büyüktür ve keskin kokusu, iştah açıcı özellikleri ve acı lezzeti nedeniyle birçok yemekte kullanılır. Özellikle etli yemeklerde sıkça tercih edilir ve lezzet katıcı bir rol oynar (Baytop, 1999). Sarımsak, diğer birçok bitkisel gıda maddesine göre daha yüksek miktarda protein, lif ve serbest amino asitler içerir.

Sarımsak, 200'den fazla kimyasal bileşeni içerir. Bu bileşenler arasında en önemlileri, kükürt içeren uçucu yağlar olan alicin, alliin ve ajoene'den oluşan bileşiklerdir. Ayrıca, sarımsak, enzimler (alinaz, peroksidaz ve mirasinaz), karbonhidratlar (sakkaroz, glikoz), mineraller, amino asitler ve

vitaminler (A, B1, B2, B6, niasin ve C vitamini) içerir. Keskin kokusunu oluşturan allil sülfid, kükürtlü ve eterli yağlardan türetilmiştir (Kütevin ve Türkeş, 1987; Kocić-Tanackov ve ark., 2017). Sarımsak, bir dizi potansiyel olarak aktif kimyasal bileşeni içerir. Bu bileşenler arasında en az 33 farklı kükürtlü bileşen (alliin, allisin, ajoen, allilpropil disülfür, diallil trisülfür, S-allil sistein, S-allil merkaptosistein ve diğerleri), bir dizi enzim (allinaz, peroksidaz, mirosinaz ve diğerleri), yararlı mineraller (selenyum, germanyum, tellurium) ve diğer eser elementler bulunmaktadır (Block, 1985; Blania ve ark., 1991). Sarımsaktaki kükürt ihtiva eden bileşiklerin yanı sıra, içindeki quersetin ve siyanidin gibi biyoflavonoidlerin de hastalıkların ve enfeksiyonların önlenmesinde büyük değeri olduğu bulunmuştur. Sarımsak antimikrobiyal ajan olarak *Helicobacter pylori*, stafilokok, *E.coli*, *Lactobacillus casei* gibi bir çok gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkili olduğu bilinmektedir (Cellini ve ark., 1996; Lemar ve ark., 2005). Bakterilerin yanı sıra fungal enfeksiyonlara Etkisi: Virüsler gibi, fungal enfeksiyonların da tedavisi güç olup, bu amaçla kullanılan ilaçlar genelde toksiktir ve uzun dönemde ilaca karşı direnç gelişebilir. Fungistatik bir madde olan alisin ihtiva eden sarımsağın, *candida*, *aspergillus* ve *cryptococci* gibi mikroorganizmalara karşı etkin bir antifungal madde olarak da kendini kanıtladığı bildirilmektedir (Frontling ve Bulmer, 1978)

2.3.Bal

Yüzyıllardır bal, insanoğlu için önemli bir besin kaynağı ve doğal bir tedavi yöntemi olmuştur (Aytuğ ve ark., 1971). Ayrıca, arı ürünleri, bal, polen, arı sütü, propolis gibi farklı türlerde gelmektedir ve bu ürünler son yıllarda artan arıcılık faaliyetleri ile daha fazla dikkat çekmektedir. Arı ürünleri, insan tüketimi için doğrudan kullanılanlar ve işlenerek

elde edilenler olarak iki ana gruba ayrılabilir (Şahinler, 2000). Propolis, arılar tarafından yuvalarını korumak ve düzenlemek için kullanılan bir madde olarak öne çıkmaktadır (Thamnopoulos ve ark., 2018). Propolis, antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinmektedir ve aynı zamanda vücut için gerekli olan vitaminler, mineraller ve elementleri içermektedir. Bu vitaminler arasında B1, B2, C ve E bulunurken, mineraller arasında bakır, kalsiyum, alüminyum, stronsiyum ve vanadyum gibi elementler yer almaktadır (Bankova ve ark., 1982; Speciale ve ark., 2006).

Propolis, çeşitli kimyasal bileşenlere sahip olup bu bileşenlerin bir araya gelmesiyle antimikrobiyal, antioksidan ve antikanserijenik özellikler kazanmaktadır (Viuda-Martos ve ark., 2008). Propolisin kimyasal bileşenleri arasında flavonoidler, aromatik asitler, terpenoidler (diterpenoid asitler ve triterpenoidler), yağ asitleri, esterler, fenoller ve aldehitler bulunmaktadır. Bu bileşenler arasında fenolik bileşikler sıklıkla ana bileşenler olarak öne çıkmakta ve biyolojik aktivitelerin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır (Bankova ve ark., 2000; Popova ve ark., 2010). Özellikle flavonoidler, terpenoidler, aromatik asitler ve bunların esterleri, propolisin biyolojik aktivitelerinin sorumlusu olarak kabul edilmektedir (Barros ve ark., 2007; Yang ve ark., 2015). Propolis ve özellikle propolis ekstraktları, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antioksidan, anti-inflamatuar, antikanserijen, anti-alerjik, anti-diyabetik, sitostatik, hepatoprotektif, fotoprotektif, bağışıklık kazandırıcı ve ağrı kesici gibi geniş bir yelpazede biyolojik aktiviteye sahiptir. Bu nedenle, propolis uzun süredir çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanılmaktadır (Moura ve ark., 2009; Kang ve ark., 2010).

Araştırmacılar, propolisin *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Candida*

albicans ve Trichophyton mentagrophytes gibi türler üzerinde antimikrobiyal etkiler gösterdiğini belirtmişlerdir. Bu bulgular, propolisin geniş bir mikroorganizma yelpazesi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Starzyk ve ark., 1977; Granje ve ark., 1990).

2.4.Sirke

Sirke, karbonhidrat içeren çeşitli hammaddelerin mayalar ve asetik asit bakterileri aracılığıyla üretilen özel bir üründür. Hem gıdalarda aroma verici ve koruyucu bir madde olarak yaygın bir şekilde kullanılırken hem de çeşitli hastalıkların tedavisinde geleneksel olarak kullanılmaktadır. Sirke, içeriğinde bulunan çeşitli fenolik bileşikler, aminoasitler, vitaminler, organik asitler ve melanoidinler sayesinde sağlık üzerine bir dizi yararlı etkiye sahiptir. Bu etkiler arasında antimikrobiyal, antioksidan, antidiyabetik ve antikarsinogenik özellikler bulunmaktadır. Ayrıca, kullanılan hammaddenin türüne ve üretim yöntemine bağlı olarak fenolik bileşiklerdeki farklılıklar, sirkenin antioksidan ve antimikrobiyal potansiyelini etkileyebilir (Karabıyıklı ve Sengun, 2017).

Sirke üretimi sırasında asetik asit bakterileri tarafından üretilen asetik asit, % 0.5 konsantrasyonda birçok mikroorganizma üzerinde antimikrobiyal etki gösterebilmektedir. Bu nedenle, sirke, çeşitli ekipmanların ve gıda hazırlama yüzeylerinin dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar, sirkenin gıda kaynaklı mikroorganizmaların yanı sıra solunum yolu patojenleri üzerinde de antimikrobiyal etkiler sergilediğini göstermektedir. Bu patojenler arasında *Aeromonas hydrophila*, *Bacillus cereus*, *Escherichia coli* O157: H7, *Salmonella* Enteritidis, *S. Typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio parahaemolyticus* gibi gıda kaynaklı mikroorganizmalar ve *Micrococcus catarrhalis*, *Staphylococcus albus*,

Diplococcus pneumoniae ve *Alpha streptococcus* gibi solunum yolu patojenleri bulunmaktadır (Entani ve ark., 1998; Hindi, 2013). Bu özellikler, sirkenin hem gıda korunmasında hem de hijyenik amaçlarla kullanılmasını desteklemektedir (Şengün ve Kılıç, 2016).

3.Sonuç

Yıllar boyunca süregelen bitkisel tedaviler ve etnofarmakolojinin sunduğu veriler, bitkilerin sağlık sorunlarının tedavisinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarının artışı ve mikroorganizmaların ilaçlara karşı geliştirdiği direnç, yeni antibiyotiklerin ve tedavi yöntemlerinin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Fitokimyasalların antimikrobiyal özellikleri uzun bir geçmişe sahip olsa da, bu kimyasalların etkinliğinin modern bilimsel yöntemlerle daha kapsamlı bir şekilde ele alınması, yoğun bir şekilde araştırma konularına dahil edilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

- Akgül, A., 1993. Baharat Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No: 15, Ankara.
- Aksoy, Z., Dıđrak, M., 2006. Bingöl yöresinde toplanan bal ve propolisin antimikrobiyal etkisi üzerinde *in vitro* arařtırmalar. *Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 18(4): 471-478.
- Aytuđ, B., Aykut, S., Merev, N., Edis, G., 1971. İstanbul Çevresi Bitkilerinin Polen Atlası. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No.114, İstanbul.
- Bankova, V., De Castro, S., Marcucci, M., 2000. Propolis: recent advances in chemistry and plant origin. *Apidologie*, 31: 3–15.

- Bankova, V.S., Popov, S.S., Marekov, N.L., 1982. High-performance liquide chromatographic analysis of flavonoids from propolis. *Journal of Chromatography A*, 242: 135-143.
- Barros, M.P., Sousa, J.P., Bastos, J.K., Andrade, S.F., 2007. Effect of Brazilian green propolis on experimental gastric ulcers in rats. *Journal of Ethnopharmacology*, 110: 567-571.
- Başoğlu, F., 1982. Gıdalarda kullanılan bazı baharatların mikroorganizmalar üzerine etkileri ve kontaminasyondaki roller. *Gıda*, 7(1): 19-24.
- Bayrak, A., 2006. Gıda Aromaları. Gıda Teknolojisi Derneği, Ankara.
- Baytop, T., 1999. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
- Baytop, T., 1984. Türkiye’de Bitkiler ve Tedavi. GÜ Yayınları.
- Benli, M., Yiğit, N., 2005. Ülkemizde yaygın kullanımı olan kekik (*Thymus vulgaris*) bitkisinin antimikrobiyal aktivitesi. *Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi*, 3: 1-8.
- Blania, G., Spangenberg, B., 1991. Formation of allicin from dried garlic: a simple HPTLC method for simultaneous determination of allicin and ajoene in dried garlic and garlic preparations. *Planta Medica*, 57: 371-375.
- Block, E., 1985. The chemistry of garlic and onions. *Scientific American*, 252: 114-119.
- Bulut, Y., 2006. Manavgat (Antalya) yöresinin faydalı bitkileri. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
- Cellini, L., Di, Campli, E., Masulli, M., Di Bartolomeo, S., Allocati, N., 1996. Inhibition of *Helicobacter pylori* by garlic extract (*Allium sativum*). *FEMS Immunology and Medical Microbiology*, 13: 273-277.
- Chan, K.K., 2001. Quantitation of monoterpenoid compounds with potential medicinal use in biological fluids. *Journal of Chromatography A*, 936: 47-57.
- Cowan, M.M., 1999. Plant products as antimicrobial agent. *Clinical Microbiology Reviews*, 12(4): 564.
- Çon, A.H., Ayar, A., Gökalp, H.Y., 1998. Bazı baharat uçucu yağlarının çeşitli bakterilere karşı antimikrobiyal etkisi. *Gıda*, 23(3): 171-175.
- Entani, E., Asai, M., Tsujihata, S., Tsukamoto, Y., Ohta, M., 1998. Antibacterial action of vinegar against food-borne pathogenic bacteria including *Escherichia coli*, O157: H7. *Journal of Food Protection*, 61(8): 953-959.
- Erlor, F., 2000. Bitki kökenli bileşiklerin böcek ve akarlarla mücadelede kullanıma potansiyeli üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
- Frontling, R.A., Bulmer, G.S., 1978. In vitro effect of aqueous extract of garlic on the growth and viability of *Cryptococcus neoformans*. *Mycopathol*, 70: 397-405.
- Granje, J.M., Davey, R.W., 1990. Antibakteriyal properties of propolis (bee glu). *Journal of the Royal Society of Medicine*, 83: 159-160.
- Hindi, N.K., 2013. In vitro antibacterial activity of aquatic garlic extract, apple vinegar and apple vinegar-garlic extract combination. *American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics*, 1: 42-51.

- Kang, L.J., Lee, H.B., Bae, H.J., Lee, S.G., 2010. Antidiabetic effect of propolis: reduction of expression of glucose-6-phosphatase through inhibition of Y279 and Y216 autophosphorylation of GSK-3 α/β in HepG2 cells. *Phytotherapy Research*, 24(10): 1554-1561.
- Karabiyikli, S., Sengun, I.Y., 2017. In acetic acid bacteria. (Ed: I.Y. Sengun). Beneficial Effects of Acetic Acid Bacteria and Their Food Products. CRC Press, Boca Raton, pp. 221-242.
- Karapınar, M., Aktuğ, Ş.E., 1986. Baharatların antimikrobiyal etkileri I. Bitkinin yaprak veya çiçek kısmından köken alan baharatlar. *Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi*, B4(2): 115-126.
- Kaya, S., Bilgili, A., 2001. Tıbbi bitkiler ve kullanılmaları. (Ed: S. Kaya, İ. Pirinççi, A. Bilgili) *Veteriner Uygulamalı Farmakoloji*. Medisan, Ankara. s. 20-45.
- Kocić-Tanackov, S., Dimić, G., Mojović, L., Gvozdanić-Varga, J., Djukić-Vuković, A., Tomović, V., Šojić, B., Pejin, J., 2017. Antifungal activity of the onion (*Allium cepa* L.) essential oil against *Aspergillus*, *Fusarium* and *Penicillium* species isolated from food. *Journal of Food Processing and Preservation*, 41: 1-10.
- Kütevin, Z., Türkeş, T., 1987. Sebzeçilik ve genel sebze tarımı prensipleri ve pratik sebzeçilik yöntemleri. İnkılap Kitabevi, İstanbul.
- Oussalah, M., Caillet, S., Saucier, L., Lacroix, M., 2007. Inhibitory effects of selected plant essential oils on the growth of four pathogenic bacteria: *E. coli* O157: H7, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus* and *Listeria monocytogenes*. *Food Control*, 18(5): 414-420.
- Lambert, R., Skandamis, P.N., Coote, P., Nychas, G.J., 2001. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. *Journal of Applied Microbiology*, 91: 453-62.
- Lemar, K.M., Passa, O., Aon, M.A., Cortassa, S., Müller, C.T., Plummer, S., O'Rourke, B., Lloyd, D., 2005. Allyl alcohol and garlic (*Allium sativum*) extract produce oxidative stress in *Candida albicans*. *Microbiology*, 151: 3257-3265.
- Moura, S.A.L., Negri, G., Salatino, A., Lima, L.D.C., Dourado, L.P.A., Mendes, J.B., 2009. Aqueous extract Brazilian propolis: primary components, evaluation of inflammation and wound healing by using subcutaneous implanted sponges. *Evidence Based Complementary and Alternative Medicine*, 18: 1-9.
- Nakipoğlu, M., Otan, H., 1992, Tıbbi Bitkilerin Flavonitleri, *Anadolu Journal of Aegean Agricultural Research Institute*, 4(1): 70 – 93
- Özbek, B., Dadalı, G., 2007. Thin-layer drying characteristics and modelling of mint leaves undergoing microwave treatment. *Journal of Food Engineering*, 83: 541-549.
- Özgülven, M., Kırıcı, S., 1999. Farklı ekolojilerde Nane (*Mentha*) türlerinin verim ile uçucu yağ oran ve bileşenlerinin araştırılması. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 23: 465- 72.
- Popova, M., Chen, C.N., Chen, P.Y., Huang, C.Y., Bankova, V., 2010. A validated spectrophotometric method for quantification of prenylated flavanones in Pacific propolis from Taiwan. *Phytochemical Analysis*, 21: 186-191.

- Sivropoulou, A., Papanikolaou, E., Nikolaou, C., Kokkini, S., Lanaras, T., Arsenakis, M., 1996. Antimicrobial and cytotoxic activities of *Origanum* essential oils. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 44: 1202-5.
- Smith-Palmer, A., Stewart, J., Fyfe, L., 2001. The potential application of plant essential oils as natural food preservatives in soft cheese. *Food Microbiology*, 18: 463-470.
- Speciale, A., Costanzo, R., Puglisi, S., Musumeci, R., Catania, M.R., Caccamo, F., Iauk, L., 2006. Antibacterial activity of propolis and its active principles alone and in combination with macrolides, beta-lactams and fluoroquinolones against microorganisms responsible for respiratory infections. *Journal of Chemotherapy*, 18(2): 64-71.
- Starzyk, J., Scheller, S., Szaflarski, J., Moskwa, M., Stojko, A., 1977. Biological properties and clinical application of propolis. *Arzneimittel Forschung-Drug Research*, 27(1): 1198-1199.
- Şahan, Y., Ürkin, R., Korukluoğlu, M., 2007. Bazı baharat ve tıbbi bitkilerin antimikrobiyal özellikleri. *Gıda Mühendisleri Odası Dergisi*, 10(25): 37-44
- Şahinler, N., 2000. Arı ürünleri ve insan sağlığı açısından önemi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 5(1-2): 139-148.
- Şengün, İ.Y., Kılıç, G., 2016. Geleneksel olarak üretilen incir ve dut sirkelerinin antimikrobiyal etkileri. Türkiye 12. Gıda Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 5-7 Ekim, Edirne, s. 81.
- Thamnopoulos, I.A.I., Michailidis, G.F., Fletouris, D.J., Badeka, A., Kontominas, M.G., Angelidis, A.S., 2018. Inhibitory activity of propolis against *Listeria monocytogenes* in milk stored under refrigeration. *Food Microbiology*, 73: 168-176.
- Valero, M., Salmeron, M.C., 2003. Antibacterial activity of 11 essential oils against *Bacillus cereus* in tyndallized carrot broth. *International Journal of Food Microbiology*, 85: 73-81.
- Viuda-Martos, M., Ruiz-Navajas, Y., FernandezLopez, J., Perez-Alvarez, J.A., 2008. Functional properties of honey, propolis and royal jelly. *Journal of Food Science*, 73(9): 117-124.
- WHO, 1999. Monographs On Selected Medicinal Plants. No:1, Geneva.
- Yang, H., Huang, Z., Huang, Y., Dong, W., Pan, Z., Wang, L., 2015. Characterization of Chinese crude propolis by pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 113: 158-164.
- Yusof, H., Radzi, N.A.S.M., Richard, R.L., 2018. Qualitative phytochemical analysis and antimicrobial activity of piper sarmentosum leaves extract against selected pathogens. *Malaysian Journal of Health Sciences*, 17: 67-72.
- Yuste, J., Fung, D.Y.C., 2002. Evaluation of *Salmonella typhimurium*, *Yersinia enterocolitica* ve *Staphylococcus aureus* counts in apple juice with cinamon, by conventional media and thin agar layer method. *Food Microbiology*, 20: 365-370.